

УДК 347.27
DOI

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КРАВЦОВА Л.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
предприятия и инноватики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования и развития ипотечного кредитования в РФ с учётом современных кризисных процессов и вызовов. Актуальность обеспечения финансовой стабильности определяется необходимостью создания надёжной институциональной и нормативно-правовой базы для выполнения важнейших социально-экономических программ жилищного обеспечения населения. Приведен прогноз развития потенциала рынка проектного финансирования в кризисных условиях до 2025 г. с целью реализации эффективных инвестиционных программ.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок жилья, кризисы, вызовы, развитие, потенциал, проектное финансирование

METHODOLOGICAL APPROACHES TO OPTIMIZATION OF MORTGAGE LOANS IN MODERN CONDITIONS

SHELEGEDA B.G.,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor
of department of financial services and banking
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;

POGORZHEL'SKAYA N.V.,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of department of financial
services and banking

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
KRAVTSOVA L.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of department of Enterprise Economics and Innovation
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article is devoted to the problems of the formation and development of mortgage lending in the Russian Federation, taking into account modern crisis processes and challenges. The relevance of ensuring financial stability is determined by the need to create a reliable institutional and regulatory framework for the implementation of the most important socio-economic programs for housing provision of the population. The forecast of the development of the potential of the project financing market in crisis conditions until 2025 is presented in order to effectively implement the investment potential.

Keywords: *mortgage lending, housing market, crises, challenges, development, potential, project financing*

Актуальность. Основная задача развития ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) – обеспечение сбалансированности рынка, обусловленного макроэкономической конъюнктурой, динамикой уровня доходов и расходов государства и населения с учётом их дифференциации, региональных и местных социально-экономических условий, а также кризисных процессов и вызовов.

Всё это определяет необходимость создания надёжной институциональной и нормативно-правовой основы в целях сохранения финансовой стабильности с решением социальной потребности в приобретении жилья населением на первичном и вторичном рынках.

Внедрение новых ипотечных продуктов и услуг, направленных на повышение доступности кредитования для различных категорий граждан, требует разработки и реализации различных специализированных программ жилищного обеспечения, учитывающих особенности ипотеки.

Актуальность теоретических и прикладных исследований финансовых проблем формирования и развития кредитования в целом и ипотечного кредитования в том числе обостряется в условиях современных кризисных процессов и вызовов, которые требуют поиска новых методологических подходов к разработке эффективного механизма управления рынком жилищного строительства с сокращением объективных и субъективных факторов риска. Особенности разработки такого финансово-кредитного механизма развития жилищного ипотечного кредитования должны стать усиление роли государственного участия в управлении рынком жилья, а также страхования как инструмента предотвращения рисков.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в разработку теоретико-методологических и практических особенностей ипотечного жилищного кредитования и приоритетов его совершенствования внесли отечественные учёные: О.Н. Берегуля, И.А. Благих, В.А. Горемыкин, Л.Ю. Грудцына, В.В. Иванов, А.Г. Ивасенко, М.И. Каменецкий, А.В. Кирилов, М.Н. Козлова, Н.Б. Косарева, О.И. Лаврушин, А.А. Леошина, В.В. Меркулов, И.В. Павлова, Г.С. Панова, И.С. Радченко, И.А. Розумова, Л.И. Рябченко, З.М. Сидорова, В.П. Сидовов, В.В. Смирнов, А.Ю. Сучков, А.В. Толкушин, М.М. Хохлова, Е.В. Фетисова, Д.Е. Чибисова, Т.В. Чинаев, Г.А. Цылина, В.К. Южелевский, А.А. Яковлев; а также зарубежные специалисты: Р. Дорнбуш, Дж. Дэниэл, Дж. Кук, В. Лексис, М. Равиц, М. Розенберг, Д. Сигел, С. Фишер, Д. Шим, Р. Шмалензи, Л. Эрхард и другие.

В условиях повышения эффективности функционирования финансово-кредитной системы РФ для построения новых концепций исследования, в которых системный характер должны приобрести проблемы жилищного строительства и динамика рынка жилья в условиях глобальных и локальных кризисов необходимо учитывать особенности социально-экономического развития страны. Неоднозначность существующих концепций, необходимость совершенствования методологических подходов, научная актуальность и особая социально-экономическая значимость проблемы жилищного ипотечного кредитования обусловили цель и задачи данной статьи.

Цель статьи. На основе анализа результатов исследования отечественных и зарубежных учёных, опыта различных стран раскрыть особенности формирования ипотечного кредитования в РФ. Рассмотреть статистические показатели динамики ипотечного кредитования для определения тенденций и прогнозов социально-экономического развития рынка жилищного строительства для более полного удовлетворения спроса населения в жилье.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях развития значительное влияние на экономическую конъюнктуру оказывает ипотека, которая занимает существенную долю на рынке кредитования. Как финансовый инструмент ипотечное кредитование создаёт предпосылки для реализации стратегических социально-экономических программ и находится в центре внимания государства, банков, строительных организаций и населения. Ипотечное кредитование в экономическом отношении является эффективным средством оборота имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы оказались нецелесообразными.

Институт ипотечного кредитования позволяет привлекать и трансформировать финансовые ресурсы в реальный сектор экономики через сферу недвижимости, строительства, создавая капитал на базе ценных бумаг. В процессе исследования установлены различные методологические подходы к определениям понятий, форм и функций ипотечного кредита, что требует уточнения понятийного аппарата.

Рынок недвижимости выступает мощным антиинфляционным сегментом экономики, в котором существенное значение для повышения стабильности и эффективности функционирования банковской системы приобретает ипотека. В то же время рынок ипотеки отличает высокая волатильность, обусловленная действием механизма финансового акселератора.

Определение ипотечного кредитования базируется на сущности экономической категории «ипотека», что требует содержательного разграничения этих понятий (табл. 1).

Таблица 1

Подходы к определению понятия «ипотека»

Автор	Характеристика подхода
Косарева Н.Б. (2006); Разумова И.А. (2006); Берегуля О.Н. (2007); Ивасенко А.Г. (2013)	способ обеспечения обязательства заёмщика перед кредитором в форме залога недвижимого имущества, при которой недвижимость остаётся в собственности должника, а кредитор, в случае невыполнения обязательств, приобретает право обеспечения своих денежных требований за счёт реализации данного имущества
Грудцына Л.Ю., Козлова М.Н. (2006); Сидорова З.М., Сидоров В.П. (2011); Хохлова М.М. (2019)	залог недвижимого имущества (главным образом земли и строений на ней) с целью получения ипотечной ссуды и непосредственного инвестирования строительного комплекса (по российскому законодательству ипотекой признаётся залог предприятия, строения, здания, сооружения или иного объекта, непосредственно связанного с землёй, вместе с соответствующим земельным участком или правом пользования)

Источник: составлено авторами на основе [1]

Следует отметить, что приведенные в табл. 1 определения характеризуются через субъект и объект системы экономических отношений, а ипотечное кредитование

не получило единого устойчивого подхода, и может рассматриваться как разновидность потребительского кредитования на рынке ссудного капитала или как одна из специфических форм банковского продукта (табл. 2).

Таблица 2

Подходы к определению понятия «ипотечное кредитование»

Автор	Характеристика подхода
Чинаев Т.В. (2006)	финансово-кредитный и инвестиционный инструмент, образующий технологическую систему целевого кредитования приобретения жилищной недвижимости, в основе которой лежит залог недвижимости в качестве обеспечения гарантий возвратности кредитных средств
Косарева Н.Б. (2006); Коростылева Т.С., Кириллов А.В. (2014)	разновидность долгосрочного кредитования на приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого имущества
Благих И.А., Яковлев А.А. (2010)	кредит, отличающийся рядом особенностей, связанных с необходимостью обеспечения дополнительной защиты прав залогодержателя посредством государственной регистрации залога и его способностью сохранять в течение длительного срока потребительские свойства как объекта недвижимости
Чибисова Д.Е. (2019)	экономические отношения, связанные с образованием и движением ссуженной стоимости
Леошина А.А. (2019)	особый банковский продукт, который позволяет более быстрым способом разрешить жилищный вопрос

Источник: составлено авторами на основе [1]

Ипотечное жилищное кредитование нашло широкое применение в странах с развитой рыночной экономикой как универсальный механизм развития социально-экономической политики государства, которое способствует формированию конкурентоспособной экономики, её стабилизации и модернизации, а также стимулированию жилищного строительства и смежных с ним отраслей [2; 11]. В этой связи повышение доступности жилья для населения положительно влияет на снижение инфляционных процессов и социальной напряжённости общества.

Роль ипотеки особенно возрастает в периоды финансово-экономических кризисов, поскольку эффективная ипотечная политика, с одной стороны, способствует снижению инфляции, а с другой, – стимулирует деловую активность, обеспечивая освоение новых производств строительных материалов, конструкций, развитию машиностроения, деревообрабатывающей отрасли.

В условиях рыночной экономики жильё объективно приобретает черты товара. Возникает противоречие, исходящее из главного принципа экономической теории – неограниченности потребностей человека, решение которого формирует два блока тесно взаимосвязанных проблем. Первая характеризуется тем, что получение ипотечного кредита сопряжено с наличием у населения сбережений и накоплением денежных средств. Вторая – касается возможности получения самого кредита, т.е. условием его получения является наличие совокупных доходов заёмщика.

Теоретическая основа политической экономии рассматривает сбережения как источник и начальный этап инвестиционного процесса, в то же время сами сбережения могут выступать результатом доходного инвестирования. Обусловленность этих процессов должна формировать содержание государственной экономической политики, направленной на стимулирование добровольных сбережений населения в целях приобретения собственного жилья. Необходимость государственного вмешательства диктуется тем, что только государство может обеспечить условия для их привлечения и эффективного инвестирования [2; 11].

Ипотечное кредитование как финансовый инструмент, благодаря мультипликационному эффекту, способствует повышению платёжеспособного спроса

на рынке жилья и других товарных рынках. Это требует сочетания традиционных принципов бюджетного финансирования и рыночного самофинансирования как основы построения эффективного механизма управления ресурсным потенциалом системы ипотечного кредитования (табл. 3).

Таблица 3

Структура формирования системы ипотечного кредитования

Признак	Характеристика
Ресурсный потенциал	Является инструментом удовлетворения жилищных потребностей населения
	Фактор повышения качества жизни
	Способствует росту ВВП
	Обеспечивает рост объёмов портфеля ипотечных кредитов, прибыли, а, соответственно, и налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет
	Стимулирует платёжеспособный спрос на жильё, улучшая финансовые результаты строительных организаций, а, следовательно, реального сектора экономики и росту налогов
Риски	Необходимость выплат недополученных доходов кредиторам вследствие установления льготных ставок
	Опасность коррупции и хищения бюджетных средств
Резервы	Не все граждане подпадают под действие программ государственной поддержки ипотечного кредитования
	Ограничение возможности приобретения жилья, территориальными и иными условиями программ государственной поддержки ипотечного кредитования

Источник: составлено авторами на основе [3]

Заслуживает внимания рассмотрение необходимости двойного механизма ипотечного кредитования [4], согласно которому первый кредит составляет основу производственного потребления. А потому эти средства попадают в сферу личного потребления через выплату заработной платы постепенно, в то время как второй кредит (именно ипотека) появляется в сфере личного потребления только для того, чтобы конкретный товар (жильё) поменял своего владельца и перешёл от строительной компании к покупателю. В сущности, – учётные деньги, как мера стоимости, которые гасят первый кредит, полученный строительной компанией. Сумма второго кредита равна стоимости квартиры за вычетом расходной и доходной части строительной компании и дохода банка. То есть второй кредит участвует в обороте сферы личного потребления исключительно для того, чтобы деньги первого кредита вернулись в банк из сферы производственного потребления. В таком случае важно учитывать, что сумма всех вторых кредитов (сумма ипотеки), как часть полного оборота капитала, не должна превышать суммы всей стоимости построенных квартир. Ускорение оборота через второй кредит не увеличивает количество средств в общем обороте за счёт быстрого возврата денег в банк, а через систему рефинансирования в центральный банк государства, но позволяет коммерческому банку увеличить свой доход за счёт первого и второго кредита. В то же время весь процесс, несмотря на двойное кредитование, не вызывает инфляционных процессов.

Нарушение рыночного баланса между спросом и предложением на рынке жилищного строительства возникает при невозможности обоснованно прогнозировать личное потребление, что позволяет перенаправить средства через депозит в сферу производственного потребления, не вызывая инфляции. Более сложный механизм инфляционных процессов возникает при направлении денег из сферы личного потребления в биржевую торговлю [2]. Таким образом, достигнутый уровень развития кредитования точно указывает, что инвестиции или кредит, направляемые в сферу производственного потребления, не только не вызывают их обесценивания, но наоборот, – блокируют инфляцию за счёт увеличения товарной массы. При этом

масштабы расширения или создания нового производства должны быть определены балансом спроса и предложения.

Соответствие спроса и предложения на рынке жилья обеспечивает систему рефинансирования центрального банка государства как кредитора последней инстанции для кредитных организаций. Зная величину спроса будущего периода, кредитные организации и строительные компании могут не только обеспечить регулирование своей текущей деятельности, но и планировать расширение своих мощностей для удовлетворения величины регулируемого спроса. При этом появляется возможность осуществить рефинансирование второго кредита через деятельность и финансовые инструменты государственных институтов, участвующих в ипотечном кредитовании, направленные на расширение этого вида кредитования для тех категорий потребителей, доходы которых находятся на границе и в области повышенных рисков. Действующее законодательство предоставляет такую возможность для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и её структурного подразделения – единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» [5] через передачу в доверительное управление облигаций центрального банка государства как обеспечение оборота второго кредита.

Расчёты [4] свидетельствуют, что таким кредитованием достигается величина ежегодного удовлетворения спроса в улучшении жилищных условий для более чем 7 миллионов граждан ежегодно, а величина первого кредита в течение 9-11 лет возрастает до 24-32 трлн руб. по мере развёртывания необходимых строительных мощностей и мощностей смежных отраслей промышленности. При этом учитываются действующие в настоящее время средние заработные платы в каждом регионе, сегментированные по доходам в городах и сельской местности, соотношённые с коммерческими ценами на жилую площадь в сельской местности и в городских поселениях и нормой (57,6 квадратных метров на одного человека в новом жилом фонде), а также предельную границу расходов на обслуживание ипотеки в размере 20% от доходов заёмщика в течение 10-11 лет. В этом случае величина облигации центрального банка государства может достигать 70% величины второго кредита [4].

Обеспечение полного оборота указанным финансовым инструментом не только ускоряет оборот и раздвигает границы ипотеки, но и не генерирует инфляционные процессы, несмотря на величину рефинансирования второго кредита. При этом первый кредит также должен быть инициирован центральным банком государства. Этим достигается баланс спроса и предложения без потери свободы частной инициативы в производстве качественного жилья в новом жилом фонде.

В условиях рыночной экономики государственное регулирование жилищного финансирования и рынка жилья является объективно необходимым. В соответствии с теорией общественного сектора регулирование жилищных инвестиций принимает форму государственных экстерналий как явных (прямых), экономических (косвенных) и административно-правовых.

Явные (прямые) экстерналии осуществляются в денежной форме в виде жилищных дотаций, субсидий, социальных выплат, а также в виде бесплатных жилищных услуг, которые признаются общественными благами. Экономические экстерналии (косвенные) обусловлены значительной ролью государства в экономике при реализации соответствующей деятельности как императивного участника – субъекта рынка. Административно-правовые экстерналии связаны с законодательной деятельностью государства в области жилищной политики [2].

Наряду с традиционными определениями функций ипотечного кредитования (воспроизводственной, стимулирующей и обеспечивающей) встречаются те, которые присущи исключительно ипотеке: движение капитала из сбережений населения и финансовой сферы в реальную экономику; социально-экономическую через повышение уровня жизни граждан и снижение напряжённости в обществе. Рассмотрение ипотечного кредитования с позиции системного подхода подразумевает исследование его классификационных признаков (табл. 4).

Таблица 4

Классификация видов ипотечного кредитования

Признак	Характеристика
По объекту и целям кредитования	<ul style="list-style-type: none"> – жилищное кредитование; – на покупку земельного участка; – на развитие сельского хозяйства; – на приобретение воздушных и морских судов
По виду кредиторов	<ul style="list-style-type: none"> – банковские; – небанковские; – государственные
По видам процентных ставок	<ul style="list-style-type: none"> – с фиксированной процентной ставкой; – с плавающей процентной ставкой
По способу погашения долга	<ul style="list-style-type: none"> – с постоянными выплатами (аннуитетный); – с переменными выплатами: <ul style="list-style-type: none"> фиксированный размер платежа: <ul style="list-style-type: none"> пружинный кредит с дифференцированным платежом; с шаровым платежом; фиксируются правила изменения платежей: <ul style="list-style-type: none"> с переменной процентной ставкой; с нарастающим платежом; с индексацией суммы долга; с двойной индексацией; ипотечные кредиты с «участием»: <ul style="list-style-type: none"> в долях; в приросте стоимости
По обеспеченности	<ul style="list-style-type: none"> – обычные; – комбинированные; – субсидированные

Источник: составлено авторами на основе [1]

В основу государственной жилищной стратегии положены институциональные преобразования, но при этом должны учитываться поведенческие характеристики экономических агентов. При этом необходимо внедрение новых институтов, способствующих повышению доступности ипотечных жилищных кредитов за счёт учёта территориальных особенностей и кредитной платёжеспособности.

В мировой практике различают немецкую и американскую модели ипотечного кредитования. Немецкая модель – одноуровневая и основана на функционировании строительно-сберегательных касс, которые являются обособленными и закрытыми системами относительно финансового рынка. Принцип функционирования немецкой модели заложен в работу жилищных накопительных кооперативов.

Американская модель отличается двухуровневой схемой ипотечного кредитования (ИК). На первичном рынке взаимодействуют кредитор (ссудо-сберегательные организации, коммерческие и ипотечные банки, а также компании по страхованию жизни и пенсионные фонды) и заёмщик, а на вторичном – права заимствования рефинансируются за счёт перепродажи специализированному агентству, которое формирует однородный пул по закладным с выпуском ипотечных облигаций [6].

Особенностью становления финансово-банковской системы в России явилось длительное опережение финансового рынка, по сравнению с товарным, что оказало в определённой степени положительное влияние на развитие жилищного рынка. Это позволило путём создания финансовой базы стимулировать возможность направления соответствующих ресурсов на жилищный рынок. Российская система кредитования развивается по американской модели, а объёмы ипотечных ссуд растут достаточно высокими темпами (табл. 5).

Таблица 5

Показатели развития ипотечного кредита в РФ за период 2013-2020 гг.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 / 2013
Объём предоставленных ИК, млрд руб.	1404,5	1821,3	1175,1	1483,1	2028,4	3019,6	2857,8	4253,2	3,0
Общая задолженность по ИК, млрд руб.	2536,9	3391,9	3851,1	4422,2	5144,9	6376,9	7470,2	9272,9	3,7
Удельный вес задолженности в общем объёме выданных ИК, %	1,81	1,86	3,28	2,98	2,54	2,11	2,61	2,18	1,2
Просроченная задолженность по ИК, млрд руб.	25,4	28,9	39,5	48,1	54,6	61,3	63,8	71,8	2,8
Количество выданных ИК, млн ед.	0,9	1,1	0,7	0,9	1,1	1,5	1,3	1,7	1,9
Средний размер ИК, млн руб.	1,60	1,72	1,65	1,72	1,86	2,05	2,22	2,51	1,6

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [8; 9]

Как следует из табл. 5, темпы роста общей задолженности по ипотечным кредитам за 2013-2020 гг. превышают объёмы предоставленных ссуд на 23%. Несмотря на спад деловой активности, 2020 г., благодаря приросту объёма предоставленных кредитов, стал рекордным для российского рынка ипотечного кредитования, который достиг более 4,3 трлн руб. Рекордные показатели развития ипотечного рынка в 2020 г. во многом обусловлены снижением процентных ставок и введением льготных государственных программ [3; 7]. Важным фактором роста стало также рефинансирование кредитов, которое достигло 13,7% от общего объёма ипотечного кредитования.

Программа льготной ипотеки была введена в качестве антикризисной меры поддержки строительной отрасли и повышения доступности ипотеки для населения и позволила дополнительно привлечь свыше 2 трлн руб., чем воспользовались более 0,5 млн семей [12].

Значимым является и переход от схемы классического долевого строительства к модели проектного финансирования с использованием счетов «эскроу», когда средства поступают в собственность застройщика после выполнения условий договора, а на этапе строительства являются источником недорогих девелоперских проектов. В случае незавершённого строительства депонированная сумма возвращается владельцу. Так, по итогам 2020 г. объём строительства жилья с использованием счетов «эскроу» превысил те, что использовали «старые» правила. При этом, как свидетельствуют исследования [10], российские банки способны полностью покрыть растущие потребности застройщиков в проектом финансировании вплоть до 2025 г., (рис. 1).

Как следует из данных, приведенных на рис. 1, потенциал банковской системы по проектному финансированию превышает прогнозируемые потребности застройщиков более чем в 2,5 раза на протяжении всего рассматриваемого периода. Планируемый среднегодовой эффект прироста в 1,5 трлн руб. обусловлен действием механизма выпуска инфраструктурных облигаций для привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок жилищного строительства. Инфраструктурные облигации как нововведение для России, позволяющее привлекать частные средства для финансирования строительства инженерной и социальной инфраструктуры при

реализации масштабных проектов жилищного строительства. Основная цель запуска нового инструмента в условиях ограниченности финансовых ресурсов – предоставить субъектам возможность использовать льготный инструмент привлечения целевых средств. Одновременно должны действовать программы субсидирования кредитных ставок для низкомаржинальных региональных проектов, где среднедушевые денежные доходы населения значительно ниже общероссийского уровня, а себестоимость строительства не превышает 500 млн руб. с коэффициентом покрытия долга и процентов денежными потоками от проекта (LLCR) – не выше 15%. При этом потенциал негосударственных банков, как частных, так и иностранных, ограничен 10-15% общего объёма финансирования, что определяется ограничениями в структуре баланса, уровне ликвидности и капитализации, а также существенным преобладанием потребительского кредитования физических лиц. Этот фактор ограничивает возможности использования финансовых, кадровых и технологических ресурсов банков для финансирования строительной отрасли и создаёт значительную дополнительную нагрузку на их капитал.

Рис. 1. Потенциал рынка проектного финансирования в РФ (базовый сценарий для жёстких (кризисных) условий) [10]

Таким образом, несмотря на негативное влияние кризисных процессов, ипотека является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского кредитования. Качество портфелей ипотечных ссуд во многом было обеспечено реструктуризацией банковской системы. Это помогло заёмщикам сохранить платёжеспособность, а банкам – предусмотреть резервы на возможные потери по этим кредитам. Переход финансирования жилищного строительства на новую модель, обеспечивающую полную государственную гарантию для вкладчиков на стадии строительства, позволил управлять рисками в период относительного сокращения строительства жилья во многих регионах России.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Рассмотрены сущность и значение ипотечного кредитования в развитии финансовой системы РФ с учётом результатов исследования отечественных и зарубежных учёных, а также эффективного опыта различных стран.

На основе анализа динамики основных статистических показателей формирования ипотечного кредитования с учётом кризисных процессов и вызовов

глобального и локально-регионального масштаба раскрыты особенности и определены тенденции социально-экономического развития рынка жилищного строительства в РФ.

Обоснованы методологические подходы к определениям «ипотека», «ипотечное кредитование» в финансовой системе на основе таких эффективных инструментов развития финансового рынка, как ипотечное кредитование.

Определены тенденции формирования ипотечного кредитования, а также прогнозы развития потенциала рынка проектного финансирования для кризисных условий на перспективу до 2025 года.

Рассмотрена важная роль государственных ипотечных организаций в организационной структуре рынка жилья как действенного механизма снижения кредитных рисков.

Таким образом, разработка концепции стратегического развития ипотечного кредитования требует совершенствования финансового законодательства с учётом условий социально-экономического развития РФ и отдельных регионов.

Список использованных источников

1. Волков А.А. Ипотечное кредитование: сущность, функции и классификация / А.А. Волков // Вестник академии знаний. – 2020. – № 3 (38). – С. 324-334.
2. Савинова В.А. Теоретические основы ипотечного жилищного кредитования и современная практика его развития в России / В.А. Савинова, А.Ю. Самсуни // Экономические науки. – 2017. – № 4 (149). – С. 81-86.
3. Солонина С.В. Государственная поддержка ипотечного кредитования: преимущества и недостатки, пути совершенствования / С.В. Солонина, Н.Л. Малашенко // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 4. – С. 83-90.
4. Ряполов О.А. Некоторые нюансы в современном ипотечном кредитовании / О.А. Ряполов // Мировая наука. – 2021. – № 3 (48). – С. 95-100.
5. Дом. РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--d1aqf.xn--p1ai/>
6. Кудряшов В.С. Сущность ипотечного кредитования / В.С. Кудряшов, А.О. Грязнов, Ш.З. Дибирасулаева // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. – С. 114-117.
7. Старицина А.А. Понятие ипотечного жилищного кредитования и его гражданско-правовое регулирование / А.А. Старицина // Молодой учёный. – 2021. – № 9 (351). – С. 143-145.
8. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/
9. Обзор рынков жилья, жилищного строительства и ипотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--d1aqf.xn--p1ai/analytics/mortgage/>
10. Анализ потенциала проектного финансирования жилищного строительства в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--d1aqf.xn--p1ai/media/news/bole-1-mln-chelovek-vospolzovalis-servisom-dom-rt-po-proverke-novostroek/>
11. Родин Д.Я. Развитие экономической природы форм и методов ипотечного кредитования в системе финансово-кредитных отношений общества / Д.Я. Родин, Л.В. Глухих, Н.В. Михальцова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ekonomicheskoy-prirody-form-i-metodov-ipotechnogo-kreditovaniya-v-sisteme-finansovo-kreditnyh-otnosheniy-obschestva>
12. Зубов С.А. Ипотечное кредитование в 2020 г. / С.А. Зубов // Экономическое развитие России. – 2021. – № 2 (28). – С. 51-54.